

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15570988>

QON HOSIL BO'LISHI VA YEMIRILISHI

Egamova Zilola Burxonovna

Farg'ona viloyati Uchko'priq tumani 48-maktab biologiya fani o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada gematopoez deb nomlanuvchi qon hosil bo'lish jarayonlari ko'rib chiqiladi. U fiziologik jihatlarni, uyali ierarxiyani va tartibga soluvchi omillarni o'rganadi, shu bilan birga ushbu mavzu bo'yicha so'nggi ilmiy adabiyotlarni tahlil qiladi. Shuningdek, sharhda gemopoezni o'rganishning dolzarb usullari, so'nggi topilmalar va kelajakdagi tadqiqot yo'nalishlari muhokama qilinadi. Gematopoetik ildiz hujayralari, ularning differentsiatsiya yo'llari va kasalliklar va regenerativ tibbiyotdagi roliga e'tibor qaratiladi.*

***Kalit so'zlar:** unitar nazariya, polifiletik nazariya, ildiz hujayrasi nazariyasi, limfoidotsit, gemogistoblast, promonotsit, monotsit, polifiletik nazariya, megakariotsit limfotsit limfoblast, monotsit monoblast, eozinofil eozinofiloblast, bazofil, bazofiloblast, neytrofil neytrofiloblast, eritrotsit, megalotsit, eritroblast, megakaryoblast.*

Qon hosil bo'lishini o'rganish davomida shu narsa ma'lum bo'ldiki bu murakkab jarayonni o'rganish uzoq yillardan beri davom etib kelgan. Qon hosil bo'lishini ko'plab olimlar o'rganib, izlanishlar olib borgan. Bu jarayonni hosil bo'lishida bir qancha nazariyalar kelib chiqqan. Bu nazariyalarga unitar nazariya, polifiletik nazariya, ildiz hujayrasi nazariyasi kiradi.

Unitar nazariyaning asoschisi rus olimi Maksimov hamma qon hujayralari bitta hujayradan, ya'ni limfoidotsitdan (limfotsitga o'xshagan mononukler hujayradan) kelib chiqadi degan fikrni aytgan. A.Papengeym, A.N.Kryukov, I.A.Kassirskiy va boshqa olimlar esa hamma qon hujayralari asosan bitta hujayradan gemogistoblastdan hosil bo'ladi degan fikrni quvvatlab, bu hujayra gemotsitoblastga aylanadi va bu ona hujayradan hamma qon hujayralari paydo bo'ladi deb aytib o'tkanlar. A.N.Kryukov va I.A.Kassirsskiyning fikricha monositlar gemogistoblastdan to'g'ridan to'g'ri gemotsitoblast hosil qilmasdan, promonotsitga aylanadi. U esa monotsitga aylanadi. Bu olimlar unitar nazariyani mo'tadil unitar nazariya bilan almashishni taklif qilganlar. Ko'p yillar davomida tibbiy, xususan gematologik alomat uchun nihoyatda kerakli va muhim ma'lumotlar berib, shifokorlarga xizmat qilib kelgan. Lekin bu mo'tadil unitar nazariya gemogistoblastni gemotsitoblastga aylanishi jarayonining mexanizmini

ta'riflab berolmagani sababli, ayrim olimlar polifiletik nazariyani taklif etganlar. Polifiletik nazariya asoschilaridan biri mashhur shveysariyalik olim Erik Undritsning fikricha hamma qon hujayralari o'z o'tmishdoshiga egadir, ya'ni megakariotsit megakarioblastdan, limfotsit limfoblastdan, monotsit monoblastdan, eozinofil eozinofiloblastdan, bazofil bazofiloblastdan, neytrofil neytrofiloblastdan, eritrotsit va megalotsit eritroblast va megakarioblastdan hosil bo'ladi deb aytgan.

Ildiz hujayrasi nazariyasi I.L.Chertkov va A.I.Vorobev tomonidan taklif etilgan bo'lib, unitar nazariyadagi gemogistoblast va gemotsitoblastlarning o'rniga sitomorfologik jihatdan ajratib bo'lmaydigan hujayralar guruhini va monotsitlarning to'qima shakllarini qo'shimcha qilib keltirganlar. Olimlar hamma qon hujayralari ko'z ilg'amas ildiz hujayradan kelib chiqishini ta'kidlagan, lekin bu nazariya o'z tasdig'ini yoki inkorini talab etuvchi g'oyadir. Chunki ildiz hujayrasining bor – yo'qligi hozircha no'malumdir. Hayot uchun xavfli bo'lgan qon kasalliklari bilan xastalangan kasalliklarning iloji boricha ular har bir odamning iligida yoki uning qon hosil qiluvchi a'zolarida uchraydigan hujayralarni zamonaviy sitokimyoviy usullar yordamida bir-biridan ajrata olish muhimdir. Bu qon tizimi xastalangan har bir bemorning hujayralariga ta'sir qiladigan va kasallikni tuzatadigan davo uslubini qo'llashga imkoniyat beradi.

Bu nazariyalarning ichida A.A.Maksimov asoslab bergan unitar nazariya (yagona) ko'proq e'tirof qilinadi. Shu nazariyaga asosan qonning barcha shakli hujayra – gemotsitoblastlardan hosil bo'ladi deb tushuntiriladi. Qon hosil bo'lishi gemopoez deyiladi. Gemopoez (grekcha homa — qon, poisis -yaratilish demakdir) deb, qon shaklli elementlarining hosil bo'lishi, ya'ni rivojlanishiga aytiladi. Gemopoez organizmning embrional rivojlanishi davrida to'qima sifatida paydo bo'lsa, postembrional davrda fiziologik regeneratsiyaga uchraydi. Chunki organizmda doimo nobud bo'lib turadigan shaklli elementlarning o'nini yangilari to'ldirib turadi.

Sog'lom organizmdagi qon tarkibi va qon yaratish organlari o'zaro dinamik muvozanatda bo'ladigan yaxlit bitta sistemani tashkil qiladi. Yemirilgan qon hujayralari qon hosil qilish organlarida uzluksiz yangilanib turadi. Qon yaratilishidagi bunday muvozanat markaziy va vegetativ nerv sistemasi, gormonlar, vitaminlar, shuningdek, maxsus moddalar — gemopoetinlar tomonidan boshqariladi.

Odamda gemopoez ikki xil – embrional (homiladagi) gemopoez va kattalardagi postembrional gemopoezga bo'linadi. Embrional gemopoezda homilada qon to'qimasi hosil bo'ladi. Postembrional gemopoez – bu qonning fiziologik regeneratsiyasi hisoblanadi. Eritrotsitopoez – eritrotsitlar, granulotsitopoez – granulotsitlar, trombositopoez – trombositlar, monotsitopoez – monotsitlar, limfotsitopoez - limfotsitlarning hosil bo'lishidir. Emrional gemopoez – homilada qonning paydo bo'lishi ketma – ket keluvchi uch bosqichda kechadi.

1. Mezoblastik bosqich – qon homiladan tashqari a'zolarida – (sariqlik qopida, xorion mezenximasida) o'zak hujayrasining I generatsiyasi shaklida 2 - oylarida hosil bo'ladi.
2. Gepatoliyeno – timikal bosqich – jigar, taloq, timus bosqichi asosan jigarda qonning II generatsiyasidagi o'zak hujayralari hosil bo'ladi. Jarayon 2-5 oylardan boshlanib, homila tug'ilgunga qadar davom etadi.
3. Medullar bosqich o'zak hujayralarning II generatsiyasi ko'mikda paydo bo'ladi, 3 – 5 oylardan boshlanib, homila tug'ilguncha davom etadi va bola tug'ilgandan so'ng, ko'mik asosiy qon yaratuvchi a'zo bo'lib qoladi.

Qonning embrionda hosil bo'lishi ketma-ketligi haqida adabiyotlarda keltirilishicha avval sariq tanachada, so'ng jigar, taloq va suyak ko'migida hosil bo'ladi. Qon yaratilishi uchun mezenxima hujayralari birlamchi qon hujayrasi bo'lib xizmat qiladi. Embrionning uchinchi haftalarida sariq tanacha devoridagi mezenxima hujayralari asta - sekin yumaloq shaklga kiradi va birlamchi qon hujayralari paydo bo'la boshlaydi. Ular yig'ilib, qon orolchalarini hosil qiladi. Orolchalar atrofidagi hujayralar asta - sekin yassilanib, boshqa hujayralardan ajraladi va endoteliy hujayralarga aylanadi va birlamchi qon tomirlar devorini tashkil etadi. Bir nechtasi bir - biri bilan tutashib, boshlang'ich qon tomirlar sistemasini hosil qiladi.

Qon orolchalarining chekka qismlarida joylashgan mezenxima hujayralari esa, aksincha, yassilashadi va bo'lajak qon tomirlarining devorini hosil qiluvchi endotelial hujayralarga aylanadi. O'zak hujayralarning ma'lum bir qismi birlamchi qon hujayralariga differensialashadi. Birlamchi qon hujayralar yirik, yumaloq va ovalsimon bo'lib, bazofil bo'yaladigan sitoplazmaga ega bo'ladi. Ular mitoz yo'li bilan bo'linib ko'payadi. Birlamchi qon hujayralarining keyingi takomili yoki differensialanishi hujayralar sitoplazmasida gemoglobin to'planishi va yadroning kichrayib zichlanishi (piknoz) bilan xarakterlanadi. So'ngra yadro hujayradan siqib chiqariladi va nihoyatda birlamchi qori hujayralari megaloblast bosqichidan to'g'ridan - to'g'ri megalotsitlarga yoki birlamchi yirik eritrotsitlarga aylanadi. Sxematik tarzda bu jarayonni quyidagicha ifodalash mumkin: Birlamchi qon hujayrasi—megaloblast—megalotsit. Shuni ta'kidlash kerakki, megaloblastik eritropoez normal sharoitda faqat embrional davridagina uchraydi, voyaga yetgan organizmda esa faqat patologik holatlarda (kamqonlik, vitamin B₁₂ yetishmovchiligida) uchraydi. O'z yashash muddatini o'tadigan megalotsitlar yemiriladi va tomirlarning endoteliy hujayralari tomonidan fagotsitoz qilinadi. Qolgan birlamchi qon hujayralaridan, masalan sariqlik xaltasi tomirlarida ikkilamchi eritrotsitlar rivojlana boshlaydi. Ularning taraqqiyoti megalotsitlar takomillashisidan farq qilib, sekinroq amalga oshadi va normotsit bosqichini o'taydi. Bu jarayonni sematik tarzida quyidagicha ifodalannadi. Birlamchi qon hujayralari—ikkilamchi eritroblastlar—polixromatofil normotsitlar— oksifil normotsitlar—ikkilamchi eritrotsitlar.

Taraqqiyot bosqichidagi barcha hujayralar ikkilamchi eritroblastlardan boshlab to ikkilamchi eritrositlarga megalotsitlarga nisbatan ancha kichik bo'ladi, ya'ni ularning kattaligi yetuk organizmdagi eritrositlarning kattaligiga yaqin keladi. Dastlabki embrional davrida eritrositlar taraqqiyotining o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bu protsess sariqlik xaltasi tomirlarining ichida, ya'ni intravaskulyar amalga oshadi. Shu bilan birga bu davrda donador leykotsitlar ham taraqqiy qiladi ularning takomili tomirlardan tashqarida, ekstravaskulyar joylashgan birlamchi qon hujayralaridan boshlanadi. Shuning bilan embrional taraqqiyotining birinchi davri, ya'ni angioblastik davr tugaydi. Embrional taraqqiyotning 4 – 5 haftasiga kelib sariqlik xaltasi atrofiyaga uchraydi va uning qon yaratish funksiyasi yo'qoladi. Shu vaqtdan boshlab xususiy embrional qon yaratish davri boshlanadi. Eritrositlar va leykotsitlar jigar, taloq, timus, suyak ko'migi va limfa tugunlarida yaratiladi. Embrional davrning 5 haftasidan boshlab jigar embrionda qon yaratilishi markazi bo'lib qoladi. Hosil bo'ladigan qon hujayralari sariqlik qopchasidan kelgan o'zak hujayralaridan rivojlanadi. Ular birlamchi qon hujayralariga aylanadi va yuqorida ko'rsatilgan bosqichlarni bosib o'tib ikkilamchi eritrositlarni beradi. Takomillashgan eritrositlar bilan bir paytda jigarda donador leykotsitlar, asosan takomillashgan neytrofil va eozinofillar ham ko'riladi. Voyaga yetgan organizmdan farqli o'laroq, bu jarayon oraliq bosqichlarni tashlab o'tib, ya'ni mieloplast, promiotsit bosqichlarni o'tamasdan turib amalga oshadi. Sxematik tarzida donador leykotsitlar takomili quyidagicha bo'ladi. Birlamchi qon hujayrasi yetuk granulotsit. Bulardan tashqari, jigarda gigant hujayralar – megakariotsitlar ham rivojlanadi. Ular o'zidan trombositlar ajratib chiqaradi. Barcha elementlarning taraqqiyoti jigarda tomirlardan tashqarida, ya'ni ekstravaskulyar amalga oshadi. Jigarda qon yaratilishi asta – sekin susayib boradi va embrional taraqqiyotning oxiriga kelib butunlay to'xtaydi. Embrional hayotning birinchi yarmida taloqda gemopoezning barcha hujayralari (eritrositlar, granulotsitlar, limfotsitlar, qon plastinkalari) taraqqiy etadi. Taloqda ekstravaskulyar qon yaratilishining manbai bo'lib mezenximadan takomillashuvi o'zak hujayralar hisoblanadi. Homila tug'ilishi paytiga kelib taloqda eritro va granulotsitopoz jarayonlari susayadi va butunlay to'xtaydi. Trombositopoez tug'ilgandan so'ng ozgina davom etib, u ham to'xtaydi. Taloq T va B limfotsitlarning keying takomillashuv va faoliyat ko'rsatuv a'zosi, hamda hayot muddati tugagan shaklli elementlarning (eritrositlar, qon plastinkalari) yemiriladigan joyi bo'lib qoladi.

Embrion taraqqiyotining uchinchi oyiga kelib limfa qopchasi devorining mezenximasidan harakatchan o'zak hujayralari ajralib chiqib boshlaydi. Mezenxima sintitsiysi retikulyar to'qimaga aylanib, bo to'qima orasida erkin hujayralar - limfoblastlar va limfotsitlar joylashadi. Limfa tuguni kurtaklarining dastlabki taraqqiyot davrlarida ularda eritroblastlar va mieloid elementlarining borligini ko'rish

mumkin biroq bu elementlarning ko'payishi limfotsitlar paydo bo'lishi bilan to'xtaydi. Timusda T-limfotsitlar yaratilishi homila takomilining 9-10 haftasidan boshlab, homila tug'ilgan keyin ham davom etadi. Shu davrda timus retikuloepitilial hujayralari orasiga dastavval jigardan, so'ngra suyak ko'migidan T-limfotsitlarning boshlang'ich hujayralari kelib joylashadi. Ular timus mikromuhiti hujayralari ta'sirida T-ko'payib va differensiallanib, T-limfotsitlarni hosil qila boshlaydi. Bu jarayon bola tug'ilgandan keyin yanada kuchayadi. Yetuk organizmda timus T-limfotsitlarning asosiy va yagona yaratilish manbai bo'lib qoladi.

Suyak ko'migida qon yaratilishi embrion taraqqiyotining oxirgi oylarida boshlanib, homila tug'ilgandan keyin kuchayadi. Voyaga yetgan organizmda suyak ko'migi eritrotsitlar, donali va donasiz leykotsitlar va qon plastinkalari yaratiladigan eng asosiy universal organ bo'lib qoladi. Suyak ko'migi timus va boshqa qon yaratuvchi organlariga o'zak hujayralarni yetkazib beradi. Shu bilan birga u odamda B – limfotsitlarning asosiy taraqqiyot manbai hisoblanadi. Suyak ko'migi (medulla ossium) odamda qon ishlab chiqaruvchi va immun tizimi a'zosi bo'lib hisoblanadi. Unda hosil bo'lgan o'zak hujayralari 100 martagacha bo'linish xususiyatiga ega. Bu hujayralar bo'linib uch yo'nalishda (eritropoez, granulopoez va trombositopoez) takomillashib qonning shaklli elementlariga aylanadi va qonga o'tadi. Katta yoshdagi odamlarda g'ovak, yassi suyaklar va uzun naysimon suyaklarning epifizlarida qizil ko'mik (medulla osseum rubra) va naysimon suyaklar diafizining ilik kanalida joylashgan sariq ko'mik (medulla osseum flavum) tafovut qilinadi. Katta yoshdagi odamlarda ko'mikning umumiy og'irligi 2,5 - 3 kg yoki tana og'irligining 4,5 - 4,7% ini tashkil qiladi.

Qizil ko'mik tarkibi retikula to'qima va gemopoez elementlari bo'lgan mieloid to'qimadan iborat. Retikula to'qimasi retikula hujayralari va tolalaridan iborat bo'lib, uning qovuzloqlarida eritropoez, granulopoez va trombositopoez qatorlarining yosh va yetilgan elementlari joylashgan. Suyak ko'migida ikki xil o'zak hujayralari bo'ladi. Qon ishlab chiqaruvchi o'zak hujayralari leykotsitlar, eritrotsitlar va trombositlarning hosil bo'lishini ta'minlaydi. Mezenximal o'zak hujayralaridan suyak, tog'ay va mushaklar hosil qiluvchi tarkiblar takomillashadi. Sariq ko'mik retikula to'qimasining o'nini egallagan yog' to'qimasidan iborat. Unda qon hosil qiluvchi elementlar bo'lmaydi, goho ko'p qon yo'qotganda sariq ko'mik o'rnida qizil ko'mik paydo bo'lishi mumkin.

Voyaga yetgan organizmda (postembrional) qon hosil bo'lishi jarayoni ancha qisqa bo'ladi. Suyak ko'migida qon shaklli elementlarini yetkazib beradigan tayyor hujayralar, ya'ni ortoxrom eritroblastlar va granulopoezda hosil bo'ladigan donachali shaklli elementlar ko'p bo'ladi. Suyak ko'migidagi kam tabaqalangan hujayralar doim ko'payib turishi natijasida u yerda uzluksiz gemopoezni ta'minlab turadi. Hozirgi

vaqtda voyaga yetgan organizmda qon hosil bo'lishi to'g'risida unitar nazariya asoslidir. Bu nazariyaga muvofiq, qonning shaklli elementlari dastlab yagona hujayradan, ya'ni gemotsitoblastlardan paydo bo'ladi. Ular bo'linishi natijasida hosil bo'lgan hujayralar keyinchalik tabaqalanib, har xil shaklli elementlar uchun boshlangach hujayralarga asos bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha, suyak ko'migidagi hujayralarning 60% dan eritrotsitlar, 30% leykotsitlar va e% dan megakariotsitlar hosil bo'ladi. T - limfotsitlar, ya'ni timotsitlar suyak ko'migidagi hujayralarga ta'sir qilib, gemopoez boshqarilishida ishtirok etadi. Qon shaklli elementlarining takomillashuvida bosh hujayralar gemopoez jarayonining boshlang'ich davrida ikki xil hujayrani hosil qiladi. Birinchi hujayralardan kelajakda eritrotsitlar, donachali leykotsitlar, monotsitlar va qon plastinkalari hosil bo'ladi. Bu jarayon suyak ko'migida sodir bo'lgani uchun unga mielopoez deyiladi. Ikkinchi guruh hujayralar ham suyak ko'migida hosil bo'ladi, lekin kelajakda ulardan paydo bo'ladigan hujayralar, ya'ni limfotsitlar limfa organlariga qarab migratsiyalanadi. Limfotsitlarning rivojlanish jarayoni limfopoez deyiladi. Trombotsitlamikiga esa tromotsitopoez deyiladi. Eritropoez deb, qizi qon tanachalari - eritrotsitlarning yaratilishiga aytiladi. Bunda gemotsitoblastlar boshlang'ich hujayra hisoblanadi. Eritropoez-eritrotsitlar qon tomirlarga tushguniga qadar bir nechta bosqichni o'taydi. Bu bosqichlarga ularning yaratilish bosqichlari deyilib, sxema ravishda u quyidagicha bo'ladi: gemotsitoblast - bazofil eritroblast (proeritroblast) - polixromatofil eritroblast oksixromatofil eritroblast - normoblast - eritrotsit.

Gemotsitoblastlar yirik hujayralar qatoriga kiradi, uning diametri 15 - 20 mkga teng. Qon ishlab chiqaradigan organlarda ko'p bo'ladi. Sitoplazmasi yaxshi (bazofil) bo'yaladi, yadrosi yumaloq yoki ovalsimon yadrochasi ham yaxshi ko'rinadi. Ular 3-4 ta hujayradan tashkil topgan to'plami hosil qiladi, bo'linish xususiyatiga ega. Ularning bo'linishi natijasida proeritroblast, ya'ni bazofil eritroblastlar hosil bo'ladi. Ular yumaloq bo'lib, gomogen RNKga boy sitoplazmaga ega. Sitoplazmasida oz miqdorda bo'lsa ham har xil yirik-mayda mitoxondriylar, diffuz holda tarqalgan ribosomalar uchraydi. Proeritroblastlar ham bo'linish xususiyatiga ega. Bo'linganda ulardan ham maydaroq ko'plab yumaloq hujayralar hosil bo'ladi. Bularning sitoplazmasi bazofil holatini yo'qotib, faqat ishqoriy bo'yoqqa emas, balki kislotali bo'yoqqa ham bo'yaladigan bo'ladi. Shuning uchun, ular polixromatofil eritroblastlar deyiladi. Tarkibida gemoglobin moddasi yig'ila boshlaydi, yadrosi yo'qolib, yadro xromatini yadroning hammasiga yoyilib ketadi. Oxiri oksixromatofil eritroblastlarga aylanadi. Bular bo'linganida mayda normoblastlar hosil bo'ladi, normoblastlar yadrosida degeneratsiya jarayoni kechib, kariolizisga uchraydi va tashqariga chiqib eritrotsitlarga aylanadi. Mielipoez (granulotsitopoez, granulopoez) - donachali shaklli elementlarning hosil bo'lishi. Bularning ham boshlang'ich hujayralari bo'lib, ularga

gemotsitoblastlar deyiladi. Bu hujayralar bo‘inishi natijasida uch xil yo‘nalishga ega bo‘lgan hujayralar hosil bo‘lib, ulardan kelajakda neytrofil, eozinofil va bazofillar paydo bo‘ladi. Ular rivojlanishida quyidagi bosqichlarni o‘tadi: gemositoblast - promielotsit mielotsit - metamielotsit - yetilgan granulotsit. Gemositoblast hujayralar tabaqalanib promielotsit hujayralarni hosil qiladi. Bular ovalsimon bo‘lib, yadrosida bir nechta yadrochasi bo‘ladi. Promielotsitlar bo‘linishi natijasida neytrofil, eozinofil va bazofil hujayralar hosil bo‘ladi. Neytrofil mielotsitlar jadal ravishda bo‘linib, sitoplazmasida spetsifik donachalar diffuz holda paydo bo‘la boshlaydi. So‘ng yadrolarida ham o‘zgarishlar bo‘lib, taqasimon shaklga kiradi. Bularga metamielotsitlar deyiladi. So‘nggi yetilish davrida yadro tayoqchasimon shaklga kiradi. Keyin yadro segmentlanib, neytrofil leykotsitlarga aylanadi. Eozinofil miyelotsitlar rivojlanishi davrida katta o‘zgarishlar sodir bo‘lmaydi. Sitoplazma qismida spetsifik donachalar yig‘ila boshlaydi. Bir necha bor bo‘linganidan so‘ng yadrosida o‘zgarishlar bo‘lib, taqasimon shaklga kiradi. Bazofil mielotsitlar kam uchraydi, sitoplazmasida har xil kattalikda bazofil donachalar hosil bo‘ladi, ular mikroskopda yaxshi ko‘rinadi. Limfopoez - limfositopoez deb ham yuritiladi. Yuqorida p - limfotsitlar va T - limfotsitlar farq qilingan edi. Ularning hosil bo‘lishi ham o‘ziga xos tabaqalanish yo‘lini bosib o‘tadi. Masalan, J limfotsitlarning tabaqalanish yo‘lini sxema ravishda quyidagicha ifodalash mumkin: plazmoblastlar - proplazmotsitlar-plazmatik hujayralar-p-limfotsitlar. Plazmatik hujayralar o‘z faoliyatida ko‘plab har xil immunoglobulinlar ishlab chiqaradi. T - limfotsitlar esa prolimfotsitlardan tabaqalanib hosil bo‘ladi va killer, supressor, xelper deb ataluvchi hujayralarga differensiyalanadi. Mazkur hujayralarni morfologik jihatdan gistogeneza farq lash qiyin, chunki ular bir - biriga o‘xshab ketadi. Faqat gistogeneza oxirida yuzaga kelgan mayda limfotsitlar aktivlashib. Mitozga kirishishi mumkin. Agar ular mitozga kirishsa, blastlar tipidagi hujayralarga aylanadi. Chaqaloqlar qonida limfotsitlar (timotsitlar) paydo bo‘lishi tashqi muhit ta‘siriga qarshi immunologik reaksiyalarning yuzaga kelishi bilan bog‘liq.

Monotsitopoez suyak ko‘migida hosil bo‘ladi, ya‘ni qonning barcha shaklli elementlari singari monotsitlar ham dastlab qon yaratuvchi o‘zak hujayralardan differensiyalanib yuzaga keladi. Monotsitlarning hosil bo‘lish populyatsiyasini quyidagicha sxemaga solish mumkin: o‘zak hujayralar — monotsitoblastlar - promonotsitlar - monotsitlar. Monotsitoblastlar yirik hujayralar bo‘lib, yumaloq yadro va inkgichka hoshiyali sitoplazmaga ega. Sitoplazmasi o‘ta bazofil, buning ushiga ulami boshqa blast formalaridan ajratish ancha qiyin. Monotsitoblastlarning promonotsitlarga va monotsitlarga aylanishida ana shu sitoplazmalar zo‘r berib ko‘payadi, bazofiliyasi bir oz pasayadi ham sitoplazma tarkibidagi lizosomalar soni orta boshlaydi, yadrosi esa loviya shakliga kiradi. Periferik qon tarkibida aylanib

yurgan monotsitlar to'qimalarga o'tar ekan, ular fagositoz xususiyatini oshiradi, turli xil makrofaglarga bo'linadi.

Qon hosil bo'lishini asosan gumoral omillar boshqarib boradi. Shaklli elementlarning hosil bo'lishi mustaqil yo'l bilan boshqariladi. Eritrotsitlarni rivojlanib yetilishi uchun eritropoetin zarur. To'qimalarda kislorod yetishmovchiligi eritropoetin hosil bo'lishini kuchytiradi. Bu glikoproteinni asosan buyraklar sintezlaydi. Qon hosil bo'lishiga eritropoetindan tashqari, boshqa gormonlar ham ta'sir qiladi. Masalan, androgenlar eritropoezni kuchaytiradi. Eritropoez B₁₂, B₆ va boshqa vitaminlarga muhtoj jarayon. Qon hosil bo'lishining nerv tizimi tomonidan boshqarishi hozirda yaxshi o'rganilmagan bo'lib, gipotalamus gipofiz va vegetativ nerv tizimi orqali qon yaratilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Qon yaratilishini boshqarib turuvchi murakkab mexanizmlar juda aniq faoliyat ko'rsatadi. Shu sababli sog'lom organizmda yemirilayotgan qon tanachalarining miqdori hosil bo'layotgan qon hujayralari miqdoriga teng bo'lib, ular o'rtasida doimo muvozanat saqlanib turiladi.

Xulosa: Aytilganlarni xulosalaydigan bo'lsak, monotsiopoez jarayonida monotsitlar o'zak hujayradan boshlab lizosomalar soni ortishigacha bo'lgan davrni bosib o'tadi. Trombotsitopoez-trombotsitlar - qon plastinkalari gigant hujayralar deb atalmish megakariotsitlardan hosil bo'ladi, ular faqat qon yaratuvchi suyak ko'migida bo'ladi. Trombotsitlar paydo bo'lish davrining boshlarida qon yaratuvchi o'zak hujayralar mielopoez hujayralariga, keyin megakarioblastlarga aylanuvchi trombotsitopoetinga sezgir hujayralarga ajraladi. Megakarioblastlarda esa poliploidizatsiya jarayoni kechib, natijada hujayra yiriklashib, yadrosi o'sadi. Shundan so'ng megakariuoblastlar promegakariotsitlarga aylanadi. Promegakariotsitlardagi xromosomalar toplami ko'payib 32-64 taga yetdi deganda hujayralar megakariotsitlar shakliga kiradi. Bunda ulaming diametri 40 - 50 mkm keladigan bo'ladi, yadrosi ko'p parrakli, sitoplazmasi bo'sh bazofil; tarkibida azurofil donachalar tutadi. Megakariotsitlardan trombotsitlar paydo bo'lishi vaqti kelganda ularning chekkasiga ko'plab sitolemmalar surib chiqariladi. Sitoplazmasida agranular retikulum kanalchalari zo'r berib rivojlanadi. Natijada, plazmolemmalar megakariotsitlar chekkasiga surilishi bilan kanalchalar bo'ylab sitoplazmalar mayda bo'lakchalarga ajrala boshlaydi. Ajralgan bo'lakchalarning, odatda, usti plazmatik membrana bilan qoplangan bo'ladi. Mana shu bo'lakchalar trombotsitlar deb ataladi. Agar trombotsitlar hosil bolish jarayonida ishtirok etuvchi komponentlarni sxema ravishda tasvirlasak, quyidagicha bo'ladi: qon yaratuvchi o'zak hujayra - miyelopoez - trombotsitopoetin - megakarioblastlar - promega - kariotsitlar - megakariotsitlar - trombotsitlar.

Foydalanilgan adabiyotlar

- Ahmedov A. Mirsharopov O., Sagatov I., Rasulov H. Anatomiya II jild.- Toshkent: "Ijod- Prind", 2018.-202-203b.
- Ahmedov A., Rasulov X. Odam anatomiyasi bolalar anatomiyasi asoslari bilan.- Toshkent: "IQTISOD-MOLIYA", 2019.-473b.
- Alyaviya O.T., Qodirov SH.Q., Nishanova A.A. Fiziologiya 2018.-341b.
- Isag'aliyev M.T., Meliboyev S., Isomiddinov Z.J., Obidov. Dorivor o'simliklar biologiyasi va ekologiyasi.- Farg'ona: "Classic", 2021.-18, 47-48, 49,66,81, 109, 119, 163, 177, 181, 184-185, 256b.
- Nadjimitdinov S.T. Klinik gematologiya asoslari.-Toshkent: "Tibiyot", Qodirov E. Gistologiya.-Toshkent: "Fan va texnologiya", 2012.-139-140, 151b.
- "Белгородский государственный университет", 2007.-245-246 б.